

ӘӨЖ: 378.016:58

ДОЛАНА CRATAEGUS L. ТУЫСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ

БОРАНҚҰЛ АЯЛА БАЙКЕНҚЫЗЫ
ЕРКІНҒАЗЫ НҰРАЙ ЕРЛАНҚЫЗЫ
УӘЛИХАНОВА АЯУЛЫМ ДАРХАНҚЫЗЫ
ӘБЕН НҮРГҰЛ МАХАТҚЫЗЫ

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Агробиология факультетінің студенттері

Ғылыми жетекші: МАХАМЕДОВА Б.Я.

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан Республикасы.

Түйіндеме Бұл мақалада долана *Crataegus l.* туысының экологиялық ерекшеліктері мен маңызы қарастырылған. Долананың дәрілік шикізатында аденин, аденозин, гуанин, аминопурин, ацетилхолин, холин, изомиламин, изобутиламин, этиламин, диметиламин, алканоламин, этаноламин, хлорогенді және кофе қышқылы, флавор, гиперозид, агликондар – витексин мен квертецин, эфир майы, триметиламин, дубилді заттар, қабығында эскулин, А, В₂ дәрумендері бар екені анықталған.

Кілтті сөздер: долана, аденин, аденозин, гуанин, дәрумендер, биоиндикация.

Резюме. В статье рассматриваются социальные, медицинские и экологические особенности и значение боярышника (*Crataegus l.*). В составе плодов боярышника имеются аденин, аденозин, гуанин, аминопурин, ацетилхолин, холин, изомиламин, изобутиламин, этиламин, диметиламин, алканоламин, этаноламин, флавоны, гиперозиды, агликоны – витексин мен квертецин, эфирные масла, триметиламин, дубильные вещества, витамины А, В₂, С, Е, Р.

Ключевые слова: боярышник, аденин, аденозин, гуанин, витамины, биоиндикация

Summary. Social, medical and ecological features and importance of hawthorn (*Crataegus l.*) are considered in the article.

The hawthorn fruit contains adenine, adenosine, guanine, aminopurine, acetylcholine, choline, isomilamine, isobutylamine, ethylamine, dimethylamine, alkanolamine, ethanolamine, flavones, hyperosides, aglycons - vitexin men quercetin, essential oils, trimethylamine, tannins, vitamins A, B₂, C, E, P.

Keywords: crataegus, adenine, adenosine, guanine, vitamins, bioindication

Кіріспе. Долана – Қазақстанның таулы аймақтарында жиі кездеседі. Раушан гүлділер тұқымдасына жатады. Табиғатта мыңнан астам түрі болғанымен, оның 300-ге жуығы ғана кең таралған. Тікенекті бұталы өсімдік немесе шағын ағаш түрінде кездесетін долананың биіктігі шамамен 2-8 м болып келеді. Жапырақтарының ұзындығы 6 см, ені 4-5 см көлемінде. Барлық сұрыптары көктемде қалың гүл ашады. Гүлдері қызыл, ақ, қызғылт түсті болады. Мамыр айының соңында гүлдері шыға бастайды да, маусымның ортасына таман гүлдеп бітеді. Гүлдегеннен кейін кішігірім қызыл, сары, кейде қара түсті домалақ жеміс береді. Жас көшеті жеті жылдан кейін ғана жеміс салады. Долананың шаң мен газға төзімділігін және ауа тазартатын қасиетін ескере отырып, оны қала көшелеріне молынан егеді. Долананың дәрілік шикізатында аденин, аденозин, гуанин, аминопурин, ацетилхолин, холин, изомиламин, изобутиламин, этиламин, диметиламин, алканоламин, этаноламин, хлорогенді және кофе қышқылы, флавор, гиперозид, агликондар – витексин мен квертецин, эфир майы, триметиламин, дубилді заттар, қабығында эскулин, А, В₂ дәрумендері бар екені анықталған [1].

Зерттеу нысаны мен әдістері. Зерттеу нысаны ретінде Қазақстанның оңтүстік шығыс тау бөктерінде өсетін долана (*Crataegus L.*) туысына жататын өсімдіктер алынды. Долананың өсу және даму көрсеткіштерін анықтау үшін әр түрден кездейсоқ 10 өсімдіктен алынды. Олардың биіктігі, діңнің диаметрі, жылдық өркендерінің ұзындығы; жапырақ тақтасының ұзындығы, ені, массасы; жемістерінің ұзындығы, диаметрі, массасы өлшеу жұмыстары жүргізілді. Сандық ақпараттар математикалық статистиканың жалпы қабылданған әдістері бойынша өңделді.

Зерттеу нәтижелері. Өңдеу кезінде тоңба пайда болатын, организмнен ауыр металдың тұздары мен басқа да зиянды заттарды шығаратын пектиннің мөлшері көп. Долананың гүлдері мен жапырақтары тритенкарбон қышқылдары, олеан, урсол кратегус қышқылдары мен β-ситостерин қоспасынан тұрады, гүлдерінде–0,65-0,78%, жапырақтарында – 0,51-0,62 %. Қышқылдардың көлемі көп емес 0,26 дан 0,93 % дейін. Шырынды жемістерде ол көбірек, ұнтақты, құрғақ жемістерде қышқыл мүлдем жоқ [2]. Тұқымында амигдамин, 30-38 % эфир майы, ұлпасында А, В₂, С, Е, Р, дәрумендері, қант, шарап және лимон қышқылы болады. Жемістерінде су мөлшері көп – 87,2 %, қант - 4-11%, пектин заттары -1,6 %, органикалық қышқылдар – 1,1 %, қоламта -1,1 % кездеседі [3].

Дәрумендер құрамы: С дәрумені - 31-108 мг (америкалық түрлерінде -257,3 дейін), Р дәрумені -330-680 мг, каротин - 2-4 мг (америкалық түрлерінде 75 мг дейін) С дәруменінің ең үлкен құрамы жабайы жемістерде болады. С дәруменінің ең үлкен құрамы *S. almaatensis* Rojark. (14,0-49,0 мг) және *S. submollis* Sarg. (25,2-49,0 мг) болады, каротин *S. almaatensis* Rojark. (0,17-0,46 мг) құрамында болады. Долананың жемісінің әр түрінде С дәруменінің құрамы 18 мг (аз дәруменді) және 90 мг (жоғары дәруменді) болады. Каротин мөлшері шикізатқа 0,8 ден 19,2 мг дейін ауытқып тұрады, ол көптеген факторларға байланысты болады (жемістің жетілуі, географиялық шығу тегі, жүйелік қатысымдық, ауа райы) [4]. Сүрегі ұсташылық пен кесу бұйымдарынан, тігу станоктарына, құрылыс инструменттерінің қалыбы үшін қолданылады. Жемістерін шикі және өңделген күйінде асқа қолданады. Үлкен және тәтті жемістер Қытайда, Қиыр Шығыс халқы үшін тәтті боп есептеледі. Долана жемістерінің құрамында көп мөлшерде пектин заттары мен протеиннің болуы, оларды консервілеу мен кондитер өнеркәсібінде қолдануға мүмкіндік береді. Қайнатпа, джем, пастила, ппоре дайындауда, сидро дайындауға қолданылады. Жас жапырақтарды шәй суррогаты ретінде қолданады [5].

Долананың түрішілік өзгерістерін зерттеу үшін Боралдайтаудың 4 бөлігінде: Төменгі Боралдайда, Қайыршақтыда, Көкбұлақта, Құлантауда және де салыстыру үшін Талас Алатауының аласа тауы Дәубабадағы долана ценопопуляцияларының жемістері мен жапырақтары өлшенді. Алынған мәліметтер 1, 2 кестелерде келтірілген.

Кесте 1. Сары долана жапырағының орташа мәндері мен параметрлерлік вариациясының коэффициенті

	Көкбұлақ		Қайыршақты		Төменгі Боралдай		Құлан		Дәубаба	
	x±m	Cv	x±m	Cv	x±m	Cv	x±m	Cv	x±m	Cv
Қалақтар саны	6± 0,14	12	6± 0,16	14	6± 0,13	11	6± 0,12	9,7	6± 0,1	8
Жапырақ тақтасының ұзындығы, мм	44± 0,49	5,5	49± 1,09	10,9	50± 0,53	5,2	52± 0,5	4,7	55± 0,66	5,9
Жапырақ тақтасының ені, мм	42± 0,52	6,1	46± 1,01	10,6	46± 0,14	4,7	45± 0,72	7,8	49± 0,54	5,4

Сағақтың ұзындығы, мм	11± 0,39	1,7	13± 0,46	17,5	14± 0,25	8,8	15± 0,16	5,3	18± 0,34	9,3
-----------------------	-------------	-----	-------------	------	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----

Келтірілген кестелерден байқалатыны, әр жерден терілген долананың жемістері мен жапырақтарының параметрлерінің арасындағы алшақтық шамалы ғана, ол массивтердегі моделдік ағаштардың өсу орталарының тіршілік жағдайына тікелей тәуелді.

Боралдайтау жағдайындағы сары долананың гүлдеуі мамырдың екінші декадасының соңы – үшінші декадасының басына сәйкес келеді, жемістерінің жетілуі тамыздың үшінші декадасында басталады. Моделдік ағаштың орташа өнімділігі 7,7 кг. (15) 18-20 жаста алғашқы жемістерін береді. Аналық ағаштарының орташа биіктігі (40-60 жылдық) - 4,5 м. Діңінің диаметрі 14-17 см. Долананың ювенилдік кезеңдегі дамуы баяу жүреді. Өркендерінің тамыр жүйесі алғашқы күндерінен бастап топыраққа тік қадала қарқынды өседі. Кіндік тамыры алғашқы жылы 70-85 см жетеді, сол кездегі тамырдың шашақтануы нашар екені байқалады, ал өсімдіктің жерүсті жетеді. бөлігінің биіктігі бар болғаны 10-12 см. 14-15 жастағы экземплярларының жақсы қарашіріктенген жерлердегі жақсы дамыған тамырлардан ірі және жақсы бұтақтанған жанама тамырлары өседі. Олар радиал бағытта тарайды да жер бетінен тереңге кетпейді.

Кесте 2. Сары долана жемісінің орташа мәндері мен параметрлерлік вариациясының коэффициенті

	Дәубаба		Төменгі Боралдай		Қайыршақты		Көкбұлақ		Құлан	
	x±m	Cv	x±m	Cv	x±m	Cv	x±m	Cv	x±m	Cv
Жемістің максимал биіктігі	16,36± 0,21	6,2	17,04 ± 0,1	2,9	15,96± 0,22	6,8	16± 0,27	8,5	16,56± 0,22	6,5
Жемістің максимал диаметрі	21,2± 0,25	5,8	22,8± 0,22	4,7	20,48± 0,27	6,5	20,88± 0,32	7,5	21,56± 0,34	7,7

Белгілерінің вариациялық мәнінің өзгеруінің төмендігі, жапырақтары мен жемістерінің абсолют орташа мәндерінің айтарлықтай өзгермеуі, жастары бірдей долана ағаштарының формасы мен бөрікбасының бірқалыпты болуы, тіршілік орталарының біртекті болуы түрдің генетикалық консерватизмін көрсетеді.

Долананың желегі декоративті, жемістері ашық, гүлдері үлкен, жапырақтары күзге әр түрлі түске боялады, көптеген түрлері қырқымға шыдамды, сондықтан жасыл шаруашылықта маңызы зор. Жылауық және пирамидалы желектері бар формалары әйгілі (*C. monogyna* Jacq). Доланаларды топтық және аллеялық көшеттерге солитерге, табиғи қалашықтарды салуға, ішкі кварталдық жасылдандыруда, саябақтарда, бақшаларда, тынымбақтар, гүлзарларда қолданады. Топтық отырғызуға азиялық және кейбір солтүстік америкалық түкті гүлдері бар түрлері қолданылады. Еуропада 300 жылдық жасы бар доланадан салынған табиғи қалашықтар бар.

Доланалар өзара жақсы будандасады, гибридтер береді, таңдауға және құнды сорттар алуға ауқымды материал береді. Долананың жас тұқымдары алма, алмұрт, айваны құнарландыру үшін қолданылады. Еуропада *Crataegus* L. туысының көп түрі жемісті ағаштар ретінде қолданылады. Қазіргі уақытта Қытайдың жеміс бақтарының 40% долана алып жатыр, кейбір үлкен жемісті сорттары жеміс шаруашылығында алмамен тең дәрежеде есептеледі [6].

Долана техногенді ортаның ластануына шыдамды өсімдік. С.А. Сергейчик басқа түрлердің арасынан тікенді долананы зерттеген (2,88-3,84 г күкірт) [7].

Долана ауыр металлдардың биоиндикаторы болып есептеледі, түрлі органдардан ластаушы заттарды шығару белсенділігі жоғары. Көптеген түрлерінің орташа және жоғары газға төзімділігі бар, оларды өнеркәсіп орындарынан 500-2000 м қашықтықта отырғызуға кеңес беріледі. Долананың жақсы шаңтұту қасиеті бар (0,3-0,5 мг/м²). Қыста ашық жермен салыстырғанда отырғызылған доланасы бар аймақ ауаның шандануын - 37% азайтады.

Доланалардың раушангүл тұқымдастарымен ортақ зиянкестері бар, олар: үтір тәріздес калифорниялық алма құрттары, долана кенесі, жасыл алма тлясы жапырақтардың оралуына себепші болады, өркендерді қисайтады, егеушілер, көбелек құрттар, таукөбелектер, қоңыз личинкалары, долана гүлдерінің құрттары, алма гүлін кемірушілер, долана жапырақтарын кемірушілер. Жас өсімдіктер кемірушілерге тап болады. Долананың ең таралған аурулары: тат басу мен ұнтақ шық. Аурулармен зиянкестердің көптігіне қарамастан, долана оларға төзімді, тіпті оларға қарсы тұрудың тиімді әдістері де бар.

Crataegus L. туысы көптеген түрлерден тұрады, бірақ долана ретінде ғана қарастырылады, түрлік және географиялық шығу тегіне аса мән берілмейді. Жүйелілік, дәрілік қолданысы, өсімдік органдарының химиялық құрамы, аурулары, зиянкестер және олармен күресу жолдары туралы зерттеулер көп.

Қорытынды. Долананың жеке түрлерінің атмосфера ауасының ластануына, өсімдік органдарында ауыр металлдардың жиналып қалуына қатысты зерттеулер жоқтың қасы. Долананың газсіңіргіш, шаңтұтушылық қасиеттерінің урбозкожүйедегі экологиялық факторлары зерттелмеген, су режимінің сұрақтары аяғына дейін ашылмаған, үлкен қаланың техногенді ортасындағы биология-морфологиялық параметрлері анықталмаған. Үлкен қала көлеміндегі әртүрлі экологиялық факторларға (ыстық, аяз, қуаңшылық, жердің тұздануы) төзімділігі аз зерттелген. Үлкен қала, тіпті планета көлемінде нақты экологиялық жағдайларда өзекті болып табылатын, долананың қышқылдануы және фитомассасы жайындағы сұрақтарға тоқталмаған. Сондықтан бұл тақырып әлі де терең зерттеуді талап етуіне байланысты өзекті мәселе болып қала береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Арыстанғалиев С.А. Қазақстан өсімдіктерінің қазақша– орысша – латынша атаулар сөздігі. Алматы. 2002.
2. Кентбаева Б.А. Анализ хозяйственно-ценных признаков и отбор перспективных видов боярышника для введения в культуру на юго-востоке Казахстана: автореф. ... канд. с-х. наук. - Алматы, 2006. - 34 с.
3. Верзунов А.И., Маловик С.В. Итоги интродукции древесных пород и кустарников в Северном и Западном Казахстане // Матер. междунар. конфер., посвященной 70-летию Алтайского ботанического сада и 70-летию Котухова Ю.А. - Риддер, 2005. - С. 30-34.
4. Винтерголлер Б.А., Грудзинская Л.М., Аралбаев Н.К. и др. Растения природной флоры Казахстана в интродукции // Справочник. - Алма-Ата: Гылым, 1990. - 288 с.
5. Кудрявец Р.П., Кудрявец Д.Б. Размножение плодовых, ягодных и цветочных растений. - М.: Дом МСП, 2003. - 224 с.
6. Аралбай Н.К.; Кадирова З.Т Қазақстан флорасындағы долана (*Crataegus L.*) туысының түрлік анықтағыш кілттері //Изденіс-Пойск// сер. естеств. и техн.наук, № 1(1)-2014, с. 186-188
7. Сергейчик С.А. Устойчивость древесных растений в техногенной среде. - Минск: Наука и техника, 1994. – 280